

УДК 93/94 (477.54)

ББК 63.3(2)612 (4Укр-4Хар)

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КОМБАТАНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917–1921 гг. НА ТЕРРИТОРИИ ЗМИЕВСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Коловрат-Бутенко Ю. А.

(Orcid ID: 0000-0002-3294-3308, Researcher ID: G-9509-2016)

Змиевское научное краеведческое общество

Коловрат-Бутенко Ю. А. Соотношение численности комбатантов Гражданской войны 1917–1921 гг. на территории Змиевского уезда Харьковской губернии

Аннотация. В статье автор рассматривает соотношение численности уроженцев Змиевского уезда Харьковской губернии бывшей Российской империи, воевавших в 1917–1921 гг. в рядах противоборствующих армий. На основе источников автор восстановил имена уроженцев Змиевского уезда, воевавших в рядах украинских, махновских, белогвардейских и красноармейских формирований. Выявлено многократное превосходство змиевцев, воевавших за советскую власть. Установлено, что в период 1917–1921 гг. украинский национализм пользовался наименьшей поддержкой населения уезда.

Ключевые слова: Змиевской уезд, белое движение, красные, махновцы, зелёные, петлюровцы, Гражданская война на Юге России 1917–1921 гг.

Kolovrat-Butenko Y. A. The ratio of the number of combatants of the Civil War of 1917–1921 on the territory of Zmiev County in Kharkov province

Annotation. In the article the author considers the ratio of the number of natives of Zmiev county of the Kharkov province of the former Russian Empire, who fought in 1917–1921 in the ranks of the opposing armies. Based on sources, the author restored the names of the natives of Zmiev county, who fought in the ranks of Ukrainian, the people of Makhnovsky, White Guard and Red Army formations. Revealed the multiple superiority of the people of Zmiev who fought for Soviet power. It is established that during 1917–1921 Ukrainian nationalism enjoyed the least support of the population of the county.

Key words: Zmiev county, white movement, Red, Makhnovists, Green, Petlyura's men, Civil war in the South of Russia 1917–1921.

Постановка проблемы. Как было установлено прежде [38], большая часть населения украинских губерний России воевала на стороне красных. Поскольку низкий уровень т. н. национальной сознательности украинцев Слобожанщины доказан рядом работ [27, с. 17; 39, с. 22, 23; 41, с. 15–16; 42, с. 14], следует ожидать, что среди уроженцев Змиевского уезда, как минимум, было то же соотношение воюющих сторон, что и по Украине, в целом.

Анализ актуальных исследований убеждает в том, что современные украинские историки, вступая в противоречие с надёжно засвидетельствованными фактами, не

реконструируют в своих исследованиях прошлое, а сознательно искажают его. Так, например, Я. Ю. Тинченко утверждает: «... українська регулярна армія (Армія УНР, Армія Української Держави, Дієва армія УНР тощо – на різних етапах вона мала різні назви) воювала за незалежність України проти зовнішніх загарбників – як «білих», так і «червоних» [47, с. 5]. Таким образом, у несведущего читателя создаётся впечатление, что все белогвардейцы и красноармейцы были выходцами из неукраинских губерний бывшей Российской империи. Это не соответствует действительности, мягко говоря.

Н. М. Карпенко в поисках новизны для своего диссертационного исследования решающую роль в победе советской власти отводит иностранным наёмникам: китайцам и пр. [34; 35, с. 369-376].

Ту же точку зрения о завоевании Украины большевистской Россией разделяет В. В. Резников. Этого «яркого» представителя современной исторической науки Украины необходимо процитировать полностью: «Поставши на руїнах Радянського Союзу, молода українська держава ось вже впродовж 25 років змушена відшукувати свою національну ідентичність, відділяючи “зерна” національного від “плевел” радянщини. Революція Гідності 2013–2014 років та агресія путінської Росії, анексія українського Криму та розпалення конфлікту на українському Донбасі – всі ці події частково повторюють події 100-річної давнини, що вже відбувалися на землях України загалом та Слобожанщини зокрема» [45, с. 3].

В подобных искажениях действительности современные недобросовестные историки наследуют мемуарной литературе украинской эмиграции, представители которой, не могли понять и принять ту простую истину, что собственный народ отверг их и их националистическую идеологию. Они объясняли победу советской власти коварством и всеилием «большевистской пропаганды» и завоеванием Украины инородцами: латышами, татарами, китайцами [16, с. 105, 106, 127, 212; 17, с. 2, 78]. В том же духе писали украинские историки второй волны эмиграции [44, с. 524 и далее], т. е. представители всё той же националистической идеологии, вторично отвергнутой украинским народом после Второй мировой войны.

Характерно, что практически ни в одной краеведческой работе

постсоветского времени мы не находим фактов участия уроженцев уезда на стороне УНР, Украинской державы, Директории УНР [29; 46; 48]. Это, на наш взгляд, весьма наглядно иллюстрирует слабое распространение украинского национализма среди жителей Змиевского уезда. Как показала работа с источниками, змиевцев, воевавших за т. н. «украинскую идею», действительно трудно отыскать.

Целью данной работы является установление соотношения между комбатантами Гражданской войны на Юге России 1917–1921 гг., которые являются уроженцами Змиевского уезда Харьковской губернии.

Источники. В первую очередь следует отметить базу данных «Книга учёта лиц состоявших на особом учёте бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины» [9; 10; 11; 12]. При этом необходимо учитывать следующие особенности данного источника. В 1920-х гг. практиковалось снятие бывших белых офицеров (по их заявлению) с учёта в ОГПУ [26, с. 74]. Многие бывшие белые офицеры, известные как таковые по другим источникам, не попали в «Книгу учёта». Таким образом, далеко не все лица, реально служившие в антисоветских формированиях, включены в данную книгу.

Приводимые в «Книге учёта» данные отчасти повторяются и значительно дополняются сведениями из многотомного сериального издания «Реабілітовані історією» [20; 21; 22], основная часть которого представляет собой краткие сведения о репрессированных в период 1920-х – 1930-х гг. лицах. Эти данные являются выписками из уголовных дел.

Первые два источника дополняются аннотированным указателем «Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.)» [23] и, в меньшей степени, работой «Офіцерський

корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921)» [47].

Общее соотношение воюющих сторон, численность военных формирований, отношение населения к воюющим сторонам почерпнуты в воспоминаниях непосредственных участников боевых действий [34; 56; 78; 24], базах данных [13], энциклопедиях [19], краеведческой литературе [36;43].

Методика отбора соблюдалась следующая. Из томов серии «Реабілітовані історією» не берутся лица, осуждённые с очень общими формулировками: «за контрреволюционную деятельность», «за вредительство», «за участие в диверсионной группе», «за антисоветскую агитацию» и т.п., поскольку в этих случаях невозможно установить принадлежность осуждённого к той или иной стороне гражданской войны 1917–1921 гг. В список офицеров украинских формирований занесены также те, кому инкриминировалось участие в украинских националистических, контрреволюционных и фашистских организациях и которые по возрасту могли быть участниками боевых действий 1917–1921 гг.

Таким же образом осуществляется отбор персоналий из «Книги учёта лиц состоявших на особом учёте бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины» и аннотированного указателя «Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.)». В этих работах указано, в какой армии служил данный офицер (Деникина, Петлюры, гетмана). В тех случаях, когда армия не указана, ориентиром служит чин. Практически всегда это чины старой (царской) армии, сохранявшиеся в белогвардейских формированиях.

Из книги «Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921)», специально посвящённой украинскому офицерству, производилась простая выборка уроженцев Змиевского

уезда. При этом юнкера и офицеры, выпустившиеся из Чугуевского военного училища, в данной работе не учитываются, поскольку являлись уроженцами других уездов и губерний Российской империи.

Основной материал

Петлюровцы и гетманцы

На территории Змиевского уезда власть Центральной Рады признал расквартированный там конный полк, ставший 1-м Конным украинским казачьим полком. Но, вероятно, подчинение его Киеву было лишь формальным. 17 декабря 1917 г. местные представители советском власти вместе с красногвардейским отрядом Р. Ф. Сиверса разоружили этот полк [31, с. 137].

Источники дают следующий список змиевцев, служивших в украинских формированиях: Бебешко Николай Иванович (Таганка, 1893 г. р.) [21, с. 209], Петерец Иосиф Иосифович (Тарановка, 1900 г. р.), Сулима Николай Фёдорович (Гуляйполе, 1892 г. р.), Тимченко Михаил Иванович (Зидьки, 1895 г. р.) [22, с. 260, 463, 488], Акимов (Якимов) Гавриил Степанович (Балаклея, 1893 г. р.), Ганчук Пётр Митрофанович (Пески, 1894 г. р.), Криштопа Алексей Иванович (Змиев, 1894 г. р.), Рипка Лаврентий Васильевич (Змиевской уезд, 1874 г. р.) [20, с. 165, 241, 377, 516], Бадовский Павел Антонович (Змиевской уезд, 1893 г. р.), Байдак Борис Дмитриевич (Чугуев, 1893 г. р.), Бакаев Павел Дмитриевич (Чугуев), Воскобойников Шмерко Срульевич (Первомайск, 1888 г. р.), Головня Сергей Георгиевич (Змиевской уезд, 1897 г. р.) [9, с. 72, 74, 76, 326, 394], Левандовский Иван Тимофеевич (Тарановка, 1883 г. р.), Разуменко Авраам Григорьевич (Шелудковка, 1895 г. р.) [11, с. 1048, 1552], Яковлев Пётр Иванович (Змиев, 1890 г. р.) [12, с. 2138; 22, с. 653]. Самым известным жителем Змиевского уезда, служившим в украинских формированиях, является

Юнаков Николай Леонтьевич (Чугуев, 1871 г. р.). Его персоналии посвящено достаточное количество биографической литературы [40, с. 780-781; 43; 47, с. 504-505 и др.]. Кроме того, в работе Я. Ю. Тинченко упоминается Вергелес Борис Егорович (Змиевской уезд, 1887 г. р.) [47, с. 74].

Рис. 1. Николай Леонтьевич Юнаков

В воспоминаниях И. С. Крохина названа фамилия начальника варты времён Украинской державы – Романовский [3, л. 8-9]. Бондаренко Пётр Андреевич (Змиев, 1880 г. р.) был арестован за работу главой Змиевской земской управы во времена гетманата [22, с. 248].

Таким образом, по имеющимся источникам выявлено 18 уроженцев Змиевского уезда, служивших в войсках УНР, гетманата и Директории УНР. А также один чиновник и один вартовец.

Мирное население, очевидно, относилось к гетманской власти

враждебно. Стихийное восстание в Тарановке началось с того, что во время базара матрос ударил по лицу начальника державной варты. И люди, бывшие там, сразу же набросились на других представителей этого силового ведомства [3, л. 8-9]. По окончании гражданской войны от УНРовщины не осталось и следа. В 1930-х гг. многие крестьяне были репрессированы за якобы участие в украинских националистических отрядах. Однако, скорее всего, это были надуманные обвинения. Даже такой откровенно националистический краевед, как Лесь Исаев, пишет: «Ще весь час сурмили про шкідництво якихось петлюрівців, котрих ніхто в наших краях ніколи не бачив» [33, с. 388-389].

Белые

Значительно большее количество уроженцев Змиевского уезда поддержало белое движение: Александров Андрей Алексеевич (Чугуев, 1894 г. р.), Байрачный Андрей Леонтьевич (Змиев, 1895 г. р.), Белевцов Фёдор Иванович (Чугуев), Бондаренко Александр Трофимович (Змиев, 1893 г. р.), Василевский Григорий Яковлевич (Чугуев, 1892 г. р.), Волошинов Иван Андреевич (местом рождения указан Первомайский район, 1885 г. р.), Гончаров Сергей Дмитриевич (Черемушное) [9, с. 16,76,112, 180,250,318,406; 21, с. 199], Демский Александр Францевич (Чугуев, 1895 г. р.), Десяткин Степан Фёдорович (Андреевка, 1879 г. р.), Заяц Иван Афанасьевич (1896 г. р.)¹, Зубельный Иван Мартианович (Змиев, 1890 г.р.), Зубков Георгий Алексеевич (1892 г. р.), Иевлев Иван Васильевич (Чугуев, 1889 г. р.), Истомин Александр Михайлович (Чугуев), Калашников Григорий Андреевич (Змиев, 1880 г. р.), Ковалевский Андрей Данилович (1876 г. р.)², Коваленко Иван

¹ Местом рождения указана Харьковская губерния.

² Местом рождения указана Харьковская губерния.

Трофимович (Чугуев, 1875 г. р.)³, Каратосо Василий Гаврилович (Змиев, 1891 г. р.), Кононенко Яков Андреевич (Соколово), Корсунг Владимир Степанович (Андреевка) [10, с. 512, 524, 664, 686, 688, 712, 726, 734, 758, 820, 822, 884, 908], Лабинский Николай Степанович (Чугуев, 1894 г. р.), Левашов Дмитрий Семёнович (Чугуев, 1896 г. р.), Лубенский Пётр Константинович (Змиев), Маковецкий Степан Иванович (Змиев, 1896 г. р.)⁴, Малиманов Михаил Семёнович (Чугуев, 1895 г. р.), Махонько Афанасий Михайлович (Змиев, 1892 г. р.), Могильный Григорий Дмитриевич (Ново-Троицкая, 1895 г. р.), Огнев Евгений Николаевич (Чугуев, 1881 г. р.), Писарев Николай Стефанович (Балаклея, 1889 г. р.), Полтавский Иван Андреевич (Малиновка, 1891 г. р.), Прокопенко Павел Порфирьевич (Алексеевка)⁵, Рощупкин Владимир Капитонович⁶ (Змиев, 1879 г. р.) [11, с. 1028, 1048, 1102, 1140, 1148, 1186, 1238, 1336, 1452, 1484, 1524, 1598], Савельев Константин Яковлевич (Чугуев, 1896 г. р.), Светличный Яков Пантелеймонович (Змиев, 1885 г. р.), Страхов Иван Тимофеевич (Ефремовка, 1891 или 1892 г. р.)⁷, Удот Василий Сильвестрович (Змиевской уезд, 1888 г. р.), Харин Пётр Федотович (Змиев, 1892 г. р.), Христенко Илья Моисеевич (Алексеевка), Шевченко Пётр Викторович (Гиевка, 1897 г. р.), Яковенко Фёдор Иванович (Андреевка) [12, с. 1622, 1654, 1794, 1896, 1946, 1968, 2062, 2136],

Кришталь Яков Иванович (Чемужовка, 1893 г. р.) [13; 25], Погребняк Пётр Степанович (Волохов Яр, 1900 г. р.) [36, с. 66].

Рис. 2. Яков Иванович Кришталь

Вышеприведённый список дополняют списки репрессированных участников белых армий: Балакирев Григорий Дмитриевич (Чугуев, 1897 г. р.), Брусенцов Антон Иванович (Берека, 1898 г. р.), Зеленин Корней Семёнович (Берека, 1885 г. р.) [21, с. 202, 263, 482], Николаев Сергей Логвинович (Змиев, 1893 г. р.), Пашинин Афанасий Яковлевич (Чугуев, 1892 г. р.), Солдатенко Иосиф Николаевич (Змиев, 1885 г. р.), Сорокин Пётр Петрович (Берека, 1897 г. р.), Сосницкий Данил Иванович (Задонецкое, 1897 г. р.), Спасивцев Антон Иванович (Коробочкино, 1890 г. р.), Стольник

³ В источнике нет указаний, в какой армии служил, но судя по званию штабс-капитан, речь может идти о Вооружённых Силах Юга России.

⁴ Служил в Вооружённых Силах Верховного правителя России.

⁵ Служил в Вооружённых Силах Верховного правителя России.

⁶ В источнике нет указаний, в какой армии служил, но судя по званию штабс-капитан, речь может идти о Вооружённых Силах Юга России.

⁷ В источнике нет указаний, в какой армии служил, но судя по званию штабс-капитан, речь может идти о Вооружённых Силах Юга России.

Андрей Петрович (Змиев, 1891 г. р.), Строна Кирилл Семёнович (Казачка, 1885 г. р.), Шендрин Дмитрий Андреевич (Андреевка, 1884 г. р.) [22, с. 201, 251, 434-435, 439, 440, 444, 460, 619]⁸, Рогальский Александр Алексеевич (Змиев)⁹, Сергеев Виктор Михайлович (Вербовка)¹⁰, Кухтин Василий Ильич (Охочее), Бабин Сергей Андреевич (Охочее), Ерёмин Иван Васильевич¹¹ (Зачуговка) [23, с. 134, 139, 140, 146], Бабин Степан Иванович (Берека, 1897 г. р.), Бовт Михаил Абрамович (Балакля, 1896 г. р.), Гавриленко Пётр Евгеньевич (Красивое, 1897 г. р.), Гребеньков Николай Александрович (Гуляйполе, 1896 г. р.), Крячко Андрей Игнатович (Андреевка, 1896 г. р.), Куцеконь Владимир Яковлевич (Тарановка, 1899 г. р.), Стародубцев Николай Дмитриевич (Алексеевка, 1893 г. р.), Чепела Семён Алексеевич (Чепели, 1895 г. р.) [20, с. 174, 197, 237, 264, 379, 387, 562, 621].

По воспоминаниям марковцев, перспектива оставить родные сёла не радовала, поэтому многие отставали от своих белогвардейских частей открыто со словами: «Мы остаёмся» [18, с. 167]. А. Ф. Парамоновым установлено, что из крестьян слободы Алексеевка Змиевского уезда многие в 1919 г. ушли вместе с отступающими частями Вооружённых Сил Юга России: Воротынцев Евгений Кириллович, Ефремов Яков Стефанович,

Золотухин Фёдор Павлович (позже вернулся), Караченцев Макар Ильич, Киктевич Иван Васильевич, Константинопольский Василий Иванович, Малахов Яков Михайлович, Оболенцев Дмитрий Фёдорович, Ордынский Михаил Андреевич, Романов Яков Никифорович (вернулся), Скляр Василий Гаврилович, Хоруженко Иван Григорьевич [19, с. 46, 89, 102, 115, 122, 138, 165, 181, 182, 204, 216, 244]. Полковник М. Н. Левитов вспоминая об отступлении Корниловской Ударной дивизии, сообщает: «Жители Змиева, несмотря на положение белых, были настроены к ударникам доброжелательно, некоторые поступили в полк добровольцами» [15, с. 391].

Рис. 3. Лев Львович Илляшевич, сын бывшего предводителя Змиевского уездного дворянского собрания

⁸ Реабілітовані історією : У 27 т. Харківська область. Книга перша. – К.; Х., 2008. – Ч. II. – С. 201, 251, 434–435, 439, 440, 444, 454, 460, 619.

⁹ Был осуждён к расстрелу как госслужащий времён гетманата и УНР, а также как офицер Добровольческой армии генерала А. И. Деникина.

¹⁰ Был осуждён к расстрелу как священник 27-го военно-полевого госпиталя (г. Симферополь) Русской Армии генерала П. Н. Врангеля.

¹¹ Был осуждён к расстрелу за службу в карательном отряде ВСЮР: участие в допросах и расстрелах комиссаров и красноармейцев, красных партизан и «революционно настроенных граждан».

Исследование доступных источников показало 79 уроженцев Змиевского уезда, воевавших в рядах Вооружённых Сил Юга России. Из них 67 офицеров (включая прапорщиков) и 12 нижних чинов. Очевидно, что при введении в научный оборот списков нижних чинов ВСЮР количество змиевцев-белогвардейцев возрастёт в несколько раз.

Невозможно установить принадлежность восьми уроженцев Змиевского уезда к одной из сторон войны, ибо в источнике отсутствует как указание на армию, так и последний чин. Вместо него указано «проживал», что означает проживание данного офицера на территориях, подконтрольных противосоветским режимам. Это Иванов Георгий Алексеевич (Осиново-Калмыцкое, 1890 г. р.), Ильин Владимир Николаевич (Балаклея, 1886 г. р.), Клех Григорий Андреевич (Змиев, 1886 г. р.), Коваленко Семён Пантелеймонович (Отрадное), Коростыченко Игнат Петрович (Ново-Покровский), Майборода Сергей Яковлевич (Замостье, 1888 г. р.), Мещеряков Яков Ефимович (Алексеевка, 1877 г. р.), Ткачёв Николай Петрович (Шелудковка, 1882 г. р.) [10, с. 698, 716, 802, 826, 904; 11, с. 1130, 1206; 12, с. 1854]. Первоначальным военным чином названных змиевцев значатся либо «прапорщик», либо «чиновник военного времени». Скорее всего, это не кадровые офицеры, а произведённые из нижних чинов. Вполне может быть, что в гражданской войне они вовсе не участвовали.

Махновцы и зелёные

По-видимому, значительное количество крестьян Змиевского уезда воевало в рядах махновцев. Об этом свидетельствует перечень банд, действовавших на территории уезда (Двигуна, Шатровки, Сова, Караченцева, Маруси, Тани, Гурова, Кочубея, Гарбуза, Дубовского, Кожуха, Шатинского,

Склярова, Комира, Кузнецова, Стародубцева, Чередняка, Савонова) [36, с. 92, 93-94], а также списки серии «Реабілітовані історією». Из приведённого в этой книге перечня большая часть репрессированных обвинялись в антисоветской агитации. На втором же месте по численности, обвинённые в участии в повстанческих бандах, отрядах, организациях. Трудно судить, какого политического спектра были эти повстанцы. Но если учесть, что петлюровцы и гетманцы выделялись особо, то скорее всего, под повстанцами нужно понимать махновцев и простых крестьян, восставших против продразвёрстки, т. н. зелёных. О. Н. Дёмина утверждала, что «отряды Двигуна, Гурова, Стародубцева, Кузнецова и др.» были частями Революционной повстанческой армии Украины (самоназвание махновцев) [30, с. 6]. На наш взгляд, большую часть повстанцев уместно отнести к зелёным, ибо лишь в единичных случаях обвинение прямо указывает на службу у Махно.

Скорее всего, мы никогда не узнаем точную цифру уроженцев Змиевского уезда, состоявших в махновских формированиях и бандах зелёных. А. И. Криштопа, участвовавший в переговорах с бандой Сова, свидетельствует, что на момент переговоров в помещении присутствовали «...до пятидесяти кавалеристов, вооружённых и одетых в разноцветные мундиры и брюки царских гусар и драгун» [14, с. 73]. Здесь мы упомянули 18 бандформирований, действовавших на территории уезда. Если, в среднем, каждое из них состояло из полусотни человек, то общая численность махновцев и зелёных составляла 900 человек. Приведённых выше сведений, на наш взгляд, достаточно, чтобы утверждать о численном превосходстве махновцев над петлюровцами и гетманцами. Также как и

последние, повстанцы прекратили сопротивление в начале новой экономической политики.

Красные

Наиболее трудно установить численность змиевцев, воевавших в рядах красногвардейцев, красных партизан, Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Для решения такой задачи необходимо привлечение материалов нескольких российских и украинских архивов. Однако даже имеющих под рукой (далеко не полных) источников и литературы достаточно, чтобы составить общее представление.

Уже в декабре 1917 г. вблизи Змиева летучие отряды во главе с Ивахненко и Т. А. Новиковым [28, с. 24-25].

В начале января 1918 г. в Чугуеве были сформированы два хорошо вооружённых красногвардейских отряда под командованием А. А. Безродного и Н. Н. Дженева. Подчинялись они штабу В. А. Антонова-Овсенко. 23 февраля того же года были созданы кавалерийский эскадрон и 1-й Чугуевский социалистический батальон. После начала австро-немецкой оккупации в районе Балаклеи местное население сформировало несколько партизанских отрядов: под руководством К. Е. Олейника, В. Тарасенко и др. Всего за годы гражданской войны в подпольной и партизанской борьбе принимали участие более 200 уроженцев Балаклеи. В этот же период в районе с. Андреевка также действовал партизанский отряд, который даже сумел разоружить местный петлюровский гарнизон. В уездном центре наступавшим оккупантам противостояли два красногвардейских отряда Сливакова и [В. А.] Мирошниченко. Большевицское подполье Змиева, организованное в это время, насчитывало 17 человек. Жители Алексеевки воевали в Тарановском партизанском отряде, созданном в июле 1918 г. В Чугуеве действовал партизанский отряд,

состоявший из рабочих завода «Древометалл». В его состав влились также партизаны из Печенег, Старого Салтова и Лебяжьего. 20 декабря 1918 г. петлюровцы были вытеснены из Чугуева отрядом рабочей милиции и крестьянскими партизанскими отрядами. В районе Булацеловки действовал партизанский отряд Ф. А. Протопопова [31, с. 138, 147, 335, 571, 633; 32, с. 149, 455, 497, 930]. Бедняки с. Верхний Бишкин влились в отряд М. П. Брусенцова, который к дек. 1918 г. насчитывал 62 чел. Отряд с. Зидьки под командованием Г. А. Сивера насчитывал свыше 90 чел. [5, л. 1]¹² С приходом немецко-австрийских оккупантов в сёлах Змиевского уезда была создана разветвлённая сеть подпольно-диверсионных групп: в Борках (командир А. П. Агарков, комиссар И. И. Парфёнов), группы Е. И. Заикина, Д. И. Ермакова и Т. А. Картавцева, в Скрипаях (командир Гура), в Соколово (командир Тимошенко, сюда же входили П. П. Кононенко и П. В. Филоненко). В Змиеве и Зидьках действовала группа Драгомирова [1]. Такие же группы действовали в сёлах Охочее, Тарановка, Рябухино, Алексеевка, Гомольша и в Чугуеве [5, л. 2]. Очевидно, что в условиях немецко-австрийской оккупации такая сеть краснопартизанских отрядов и подпольно-диверсионных групп могла существовать только при поддержке местного населения.

После восстановления советской власти население уезда ещё больше вовлекается в формирования красных. В начале 1919 г. по поручению Артёма и Ю. В. Саблина И. И. Ламанов сформировал из жителей Чугуева и окрестных сёл добровольческий полк. В июле он

¹² В источнике командиром данного отряда назван Николай Васильевич Сивер. Это неверно. Н. В. Сивер в данном отряде занимал должность комиссара.

объединился с 35-м Чугуевским полком и стал 368-м полком 41-й стрелковой дивизии Красной Армии. В этом же городе формировался 5-й Чугуевский советский кавалерийский полк. В январе 1919 г. 200 жителей с. Соколово вступили в ряды Красной Армии. Жители Алексеевки пополнили ряды Червоного казачества [31, с. 571]. 2 января 1919 г. Змиев был освобождён от частей Директории УНР партизанскими отрядами М. П. Брусенцева (сформирован в 1918 г. в Верхнем Бишкине), Н. В. Сивера, О. П. Ковалёва, Ф. Г. Шевченко (Тарановский партизанский отряд). На 19 января 1919 г. в уездном центре формировался 1-й Змиевский советский полк [6, л. 1]. После изгнания петлюровцев часть Андреевского партизанского отряда была командирована в распоряжение ВУЧК в Змиев, а 120 человек под руководством П. М. Малыхина оставили на месте для борьбы с контрреволюцией. Весной 1919 г. отряд П. М. Малыхина влился в 1-ю Змиевскую советскую роту, а последняя – в 6-й Чугуевский кавалерийский полк [31, с. 147; 32, с. 165]. Помимо того, в Змиеве коммунисты сформировали отряд из 50 человек [31, с. 356]. Из Тарановки в состав Южного фронта Красной Армии ушли добровольцами 69 человек [32, с. 498]. В мае 1919 г. по решению Змиевского уездного комитета КП(б)У в Балаклее был сформирован коммунистический добровольческий отряд. В его состав вошли изначально 113 человек. Однако, по воспоминаниям И. В. Черниенко, за несколько дней в отряд влилось более 1 000 человек. «В отряд шли с оружием и с лошадьми, на подводах, особое количество составили алексеевские и лихачёвские крестьяне и чугуевские рабочие. За счёт остатков Балаклейской кавалерийской части был оснащён кавалерийский отряд. Из отбитых у деникинцев орудий был оборудован бронепоезд». Командиром

был назначен Мирошниченко, комиссаром – И. В. Черниенко [4, л. 3-4].

После разгрома Вооружённых Сил Юга России жители уезда активно привлекались к созданию регулярных частей. Летом 1920 г. в Балаклее были сформированы регулярные части Красной Армии – артиллерийский и кавалерийский дивизионы, реорганизованные позже в Червоногусаровскую кавалерийскую бригаду. Данное соединение принимало участие в боях против Польши и Русской Армии (командующий – генерал-лейтенант П. Н. Врангель) [32, с. 150].

В период окончательного подавления очагов сопротивления советской власти (1920–1921 гг.) в уезде был сформирован Змиевский отдельный кавалерийский эскадрон по борьбе с бандитизмом численностью в 150 сабель [7, с. 1; 24].

Как видим, даже неполный охват источников даёт ясное представление, что количество воевавших за советскую власть змиевцев, превосходит численность их земляков, сражавшихся в числе петлюровцев и белых.

Рис. 4. Александр Петрович Ковалёв

Рис. 5. В. А. Мирошниченко

Рис. 7. Иван Авилевич Корнев

Рис. 6. Герасим Никифорович Авиллов

Рис. 8. Григорий Фёдорович Парфёнов

Рис. 9. Иван Егорович Катыхин

Рис. 11. Николай Васильевич Сивер

Рис. 10. Иван Васильевич Черниенко

Рис. 12. Николай Денисович
Мирошниченко

Рис. 13. Изакин Стефан Дмитриевич

Рис. 14. Савелий Николаевич Гринёв

Рис. 15. Абрам Григорьевич Левченко. В 1918–1920 гг. – глава Змиевского уездного военно-революционного комитета, после – глава Змиевской уездной чрезвычайной комиссии.

Необходимо также отметить, что если в городах, в т. ч. Змиеве, население испытывало симпатии к белогвардейцам (о чём было сказано выше), то сельское население относилось к белым крайне враждебно. Полковник М. Н. Левитов в своих мемуарах отмечает, что население деревни Мохначи было «сплошь настроенным в пользу большевиков и первый ... транспорт с ранеными был там ограблен [15, с. 390-391]. П. Н. Врангель вспоминал о катастрофе Вооружённых Сил Юга России: «На всём пути от Змиева до Изюма в тылу армии орудовали шайки местных жителей, портившие пути и нападавшие на наших раненых и обозы» [8, с. 224]. Например, на перегоне Борки-Шурино красные диверсанты устроили катастрофу военного эшелона белых. Это вынудило

командование ВСЮР пустить все потоки железнодорожного транспорта через Змиев [2].

Выводы

Таким образом, источники дают нам следующую картину. За украинскую власть воевали 18 змиевцев, за белых – около 79 человек. Участников махновских формирований, вероятно, следует исчислять сотнями человек. В то же время численность сторонников советской власти даже при беглом обзоре выходит далеко за тысячу человек. Такое соотношение по уезду совпадает с общеукраинским.

Это надёжно свидетельствует о широком размахе борьбы местного населения за советскую власть. Приведённые данные, конечно же, могут быть откорректированы по мере введения в научный оборот новых архивных материалов о репрессированных лицах. Но, вряд ли, коррекция конечного результата изменит пропорциональное соотношение воевавших сторон гражданской войны. Как и по Украине в целом, в Змиевском уезде наибольшее число комбатантов гражданской войны сражалось в рядах красных, наименьшее – в числе украинских формирований.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Аксёнов В. В тилу денікінців / В. Аксёнов // Будівник комунізму. – 1967. – 20 травня. – С. 3.
- Аксёнов В. Епізоди боротьби підпільників / В. Аксёнов // Будівник комунізму. – 1967. – 10 червня. – С. 2.
- АО МКЗЛ. – Ф. 3. – Оп. 3. – Д. 9.
- АО МКЗЛ. – Ф. 3. – Оп. 3. – Д. 10.
- АО МКЗЛ. – Ф. 3. – Оп. 3. – Д. 4.
- АО МКЗЛ. – Ф. 3. – Оп. 3. – Д. 5-А.
- АО МКЗЛ. – Ф. 3. – Оп. 3. – Д. 7.
- Врангель П. Н. Воспоминания / П. Н. Врангель. – М., 2012.
- Книга учёта лиц состоявших на особом учёте бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины. – Х., 2011. – Т. 1.
- Книга учёта лиц состоявших на особом учёте бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины. – Х., 2012. – Т. 2.
- Книга учёта лиц состоявших на особом учёте бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины. – Х., 2012. – Т. 3.
- Книга учёта лиц состоявших на особом учёте бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины. – Х., 2012. – Т. 4.
- Кришталь Яков Иванович // Тем, кому не было места на Родине. – URL: <http://voldrozd.narod.ru/name/persona/krishtal/main.html> (доступ 07.02.2018).
- Криштопа А. И. Змиєво городище: Екскурс в історію рідного краю / А. И. Криштопа. – Змиєв, 1956. – Депонирована в Змиєвській районній бібліотеці, 1956.
- Левитов М. Н. Матеріали для історії Корніловського Ударного полка / Отв. сост. М. Н. Левитов. – Париж, 1969.
- Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921: У 2 кн. / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ, 2001. – Кн. 1.
- Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921: У 2 кн. / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ, 2001. – Кн. 2.
- Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 годов: В 2 кн. / Сост. В. Е. Павлов. – Париж, 1962. – Кн. 2. 1919-1920 гг.
- Парамонов А. Ф. Енциклопедія фамілій Харківської губернії. Книга перша / А. Ф. Парамонов. – Х., 2011.
- Реабілітовані історією: У 27 т. Харківська область. Книга друга. – К.; Х., 2014.
- Реабілітовані історією: У 27 т. Харківська область. Книга перша. – К.; Х., 2005. – Ч. 1.
- Реабілітовані історією: У 27 т. Харківська область. Книга перша. – К.; Х., 2008. – Ч. 2.
- Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.). Анотований покажчик архівних кримінальних справ «Основного» фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ / Упор. В. М. Василенко. – Х., 2015.
- Тимченко М. 150 зміївських шабель / М. Тимченко // Будівник комунізму. – 1982. – 23 грудня; Врангель П. Н. Воспоминания / П. Н. Врангель. – М., 2012 и др.
- Устинов И. Капитан Кришталь Я. И. / И. Устинов // Sammler.ru. – URL: <http://sammler.ru/index.php?showtopic=10094> 1 (доступ 07.02.2018).
- Абинякин Р. М. Особый учёт бывших белых офицеров в советской России и СССР в 1920-е

- гг. / Р. М. Абинякин // Учёные записки Орловского государственного университета. – Серия : Гуманитарные и социальные науки. – 2010. – № 3 (часть 1).
27. Бондар Н. О. Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917–1921 рр.): Автореф. канд.... докт. іст. н. / Н. О. Бондар. – Х., 2008.
28. Гольдфарб Л. Г. Зміїв : Історико-краєзнавчий нарис / Л. Г. Гольдфарб, В. М. Селіванов, К. Б. Правоторова. – Х., 1969.
29. Дегодюк Е. Г. Лиман. Село Зміївського району Харківської області / Е. Г. Дегодюк. – К., 2009.
30. Дьоміна О. Махновщина на Зміївщині / О. Дьоміна // Вісті Зміївщини. – 1998. – 7 листопада. – С. 6.
31. История городов и сёл Украинской ССР / Под ред. П. Т. Тронько. – К., 1976. – Т. 21 : Харьковская область.
32. Історія міст і сіл УРСР : У 26 т. / Під загальн. ред. П. Т. Тронька. – К., 1967. – Т. 21 : Харківська область.
33. Ісаїв О. Я. Борівщина в роки людомру (1928–1933) / О. Я. Ісаїв. – Х., 2008.
34. Карпенко М. М. Участь китайців у революційних подіях на території України (1917–1921 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / М. М. Карпенко. – К., 2008.
35. Карпенко Н. М. «Китайский легион». Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917–1921 гг.) / Н. М. Карпенко. – Луганск, 2007.
36. Коловрат Ю. А. Змиевской уезд Харьковской губернии в годы Гражданской войны в России. 1917–1921. Монография / Ю. А. Коловрат. – Х., 2012.
37. Коловрат-Бутенко Ю. А. Уроженцы Змиевского уезда в Гражданской войне / Ю. А. Коловрат-Бутенко // Змиевской общественный вестник. – 2018. – 15 марта. – С. 6, 14-15.
38. Коловрат-Бутенко Ю. А. Столетие революции, потряшей мир. За что воевали украинцы? / Ю. А. Коловрат-Бутенко // Змиевской общественный вестник. – 2017. – 9 ноября. – С. 12–13.
39. Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917–1920 рр.) : Автореф. дис.... докт. іст. н. / О. М. Любовець. – К., 2006.
40. Микола Юнаків // Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. – К., 2002. – Т. 2. – С. 780-781.
41. Михайличенко Д. Ю. Політика воєнного комунізму і українське селянство, 1919 р. : Автореф. дис.... канд. іст. н. / Д. Ю. Михайличенко. – Х., 2002.
42. Мотенко Я. В. Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.) : Автореф. дис.... канд. іст. н. / Я. В. Мотенко. – Х., 2005.
43. Муштай Н. А. Николай Леонтьевич Юнаков (1871–1931) / Н. А. Муштай // Аргумент тижня. – 2012. – 27 грудня. – С. 7.
44. Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полонська-Василенко. – 3-є вид. – К., 1993. – Т. 2 : Від XVII століття до 1923 року.
45. Резніков В. В. Селянський повстанський рух на Слобожанщині (1918–1923 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / В. В. Резніков. – Х., 2016.
46. Саяний М. І. Зміївщина – Слобожанщини перлина / М. І. Саяний. – Х., 2009.
47. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921) : Наукове видання / Я. Тинченко. – К., 2007. – Кн. 1.
48. Хименко Л. П. Соколів и соколяни. З далекого минулого до сьогодні (Історія. Документи. Спогади) / Л. П. Хименко, К. М. Коваленко. – Балаклея, 2007.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис. 1.** Кришталь Яков Иванович // Тем, кому не было места на Родине. – URL : <http://voldrozd.narod.ru/name/persona/krishtal/main.html> (доступ 07.02.2018).
- Рис. 2.** Коловрат Ю. А. Змиевской уезд Харьковской губернии в годы Гражданской войны в России. 1917–1921. Монография / Ю. А. Коловрат. – Х., 2012. – С. 140.
- Рис. 3-15.** © Музейный комплекс Змиевского лицея №1 им. З. К. Слюсаренко.